

ISic3498

I.Sicily inscription 3498

Language

Ancient Greek

Type

weight

Material

stone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Selinus

Place of origin (modern)

Selinunte

Provenance

west of Temple D, Selinunte

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 5956

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. δέκα

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 493912

EDR 150309

EDCS 70900057

EDCS 41300057

PHI 175669

Bibliography

Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo.

Sikelika 6. Palermo. At 73

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 210-211 fig.10

Guarducci, M. 1967-1978. Epigrafia greca. Rome. At 2.475 fig.116

Arena, R. 1996. Iscrizioni Greche Archaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. I. Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte. Pisa. At no.56

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic3498. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4358644>